

TUPROQNING BIOLOGIK FAOLLIGI HAMDA UNGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

Rahimov Zarqum Zafarjonzoda

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tuproq qoplami mikroorganizmlarning turli guruhleri tarkibi, ularning ko'pligi va umumiy faolligi, shuningdek, tuproqda jonli ravishda ajralib chiqadigan fermentlarning ma'lum zaxirasi mavjudligi bilan belgilanadigan biokimyoviy jarayonlarning faolligi tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: mikrobiota, biodiagnostika, texnogen omillar, meliorantlar, geterogen, fenolik birikmalar.

Kirish.

Tuproqning biologik faolligi parametrlariga asoslanib, materiya va energiyaning o'zgarishi jarayonlari yo'nalishini va ularning quruqlikdagi tabiiy ekotizimlardagi ko'lamini, organik moddalar qoldiqlarini qayta ishlash va parchalanish jarayonlarining faolligini baholash mumkin. Tuproq unumdorligi tuproq hosil bo'lishining biokimyoviy jarayonlari bilan belgilanadi.

Tuproqning biokimyoviy va mikrobiologik xususiyatlari an'anaviy ravishda tuproq biodiagnostikasining eng murakkab bo'limlari hisoblanadi. Mikroorganizmlar atrof-muhitda sodir bo'ladigan har xil tabiatdagi o'zgarishlarga sezgir bo'lib, bu mikrobiologik ko'rsatkichlarning katta harakatchanligi va dinamikligini belgilaydi. S.P.Kostychev tomonidan 20-yillarda tashkil etilgan tuproq mikrobiologiyasida diagnostika yo'nalishining birinchi ishlarida tuproq biologik parametrlarining fazoviy va vaqtinchalik o'zgaruvchanligini o'rganish maqsadi qo'yildi. Keyingi qiyinchilik mikrobiotaning notekis taqsimlanishi bilan bog'liq. Turli tuproq qatlamlari va hatto bir genetik gorizont qatlamida mikroorganizmlar soni sezilarli xilma-xillikni ko'rsatadi.

Bu nafaqat bir nechta tahlillarni, balki qayta ishlangan ko'plab tuproq namunalarini ham talab qiladi. Uchinchi qiyinchilik mikroorganizmlar

taksonomiyasining yomon rivojlanishi va turlarni aniqlashning murakkabligidadir, buning natijasida ekologik tadqiqotlar ko'p narsani yo'qotadi.

Asosiy qism.

Tuproqdagi mikroorganizmlar soni doimiy ravishda o'zgarib turishi ma'lum. Ammo har qanday tuproq qoplamida mikrobiota ko'pligining ma'lum bir tabiiy darajasi mavjud bo'lib, uni hovuz deb hisoblash mumkin, boshqacha aytganda, uzluksiz ko'payish uchun zarur bo'lgan energiya moddasi bilan ta'minlanmagan, ammo holatda bo'lgan tuproq mikroorganizmlari zaxirasi. texnik xizmat ko'rsatish. Bunday zaxiraning qiymati mavsumiylikka ta'sir qilmaydi, hovuz tuproqning o'ziga xos xususiyatlari va tuproq xususiyatlariga ta'sir qiluvchi ekologik omillar bilan belgilanadi.

Tuproq mikroorganizmlari mavjud bo'lish jarayonida tabiiy abiotik, biotik, shuningdek antropogen va texnogen omillarning butun majmuasi ta'sirida bo'ladi. Masalan, suv-harorat rejimi asosan tuproq mikrobial jamoalarining shakllanishini belgilaydi. Kuzatishlar organik moddalarning parchalanishi jarayonida mikrobial jamoalarning muntazam o'zgarishini ko'rsatadi. Shunday qilib, o'simlik qoldiqlari parchalanishining dastlabki bosqichlarida ularda spora hosil qilmaydigan bakteriyalar va zamburug'lar rivojlana boshlaydi. Keyin tayoqchalar va aktinomitsetalar soni ortadi. Tuproq mikrobiotasining sistematik guruhlarida o'zgarish mavjud. Tuproq mikroflorasining tarkibi va ko'pligi asosan turli iqlim zonalarida organik moddalarning parchalanishi teng bo'lmagan tezlikda davom etishida namoyon bo'ladi.

Tuproq kesmasi chuqurlashi bilan mikroorganizmlarining deyarli barcha guruhlarini soni kamayadi, shu bilan birga haydalma qatlam ichidagi tuproqning kimyoviy tarkibi bir xil bo'lib qoladi. Bunday holda, mikrob populyatsiyasining chuqurlik bilan kamayishiga havo rejimining yomonlashishi yoki tuproqning pastki gorizontlarida har qanday zaharli moddalarning to'planishi, ehtimol o'simlik qoldiqlarining to'liq bo'lmagan parchalanish mahsulotlari sabab bo'lishi mumkin.

To'g'ri almashlab ekish va meliorantlardan (ohak, gips) foydalanish tuproqning qulay fizik-kimyoviy xususiyatlarini saqlab qolishga yordam beradi. Tuproqning

umumiy biologik faolligining pasayishi natijasi o'simlik qoldiqlarining minerallashuvi va gumus moddalarining sintezi jarayonlarining kamayishi natijasida o'simliklarning mineral oziqlanishi elementlari-nitratlar, fosfatlarning to'planish tezligi kamayadi, tuproqda fitopatogenlarning ko'payishi boshlanadi, o'simliklarning fiziologik faol birikmalar bilan ta'minlanishi yomonlashadi.

Mikroorganizmlar soni juda tez o'zgaruvchan bo'lib, nisbatan qisqa muddatlarda ham tuproqdagi mikroorganizmlar soni sezilarli darajada o'zgarishi mumkin. Bu tuproqning harorat va namlik dinamikasi, o'simliklar qoplaminig holati va boshqalar ta'sirida tez o'zgarishi mumkin. Deyarli barcha tuproqlarda bahorda mikroorganizmlar faoliyatining aktivlanishi kuzatiladi. Bu kuz-qish davrida tuproqning o'lik o'simliklar bilan boyitilishi va namlikning yetarli bo'lishi bilan bog'liq. Shimoliy mintaqalardan janubiy mintaqalarga o'tgan sari mikroorganizmlarning faolligi kuchayadi. Bu esa organik moddalarni tezda minerallashuviga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham, mikrobiologik faolligi kuchli bo'lgan bo'z tuproqlar gumus miqdori va tarkibi jihatidan qora tuproqlardan ancha past turadi.

Tuproqqa kiradigan organik moddalar juda katta geterogen. U oson gidrolizlanadigan uglevodlar va parchalanishi qiyin bo'lgan oqsillardan iborat. moddalar: lignin, lipidlar, mumlar, qatronlar, fenolik birikmalar, turli xil pigmentlar, vitaminlar, fermentlar, past molekulyar og'irlikdagi organik kislotalar, shuningdek kul elementlari. Ushbu birikmalar teng bo'lmagan barqarorlik bilan ajralib turadi mikrobiologik degradatsiyaga olib keladi. Ko'mir tuproqlarda eng intensiv minerallashgan. Uglevodlar, oqsillar, suvda eriydigan organik moddalar va ancha sekinroq parchalanadi. Shaxsiy fenolik birikmalar, ayniqsa lignin. Shu munosabat bilan, eng muhimlaridan biri mikroorganizmning organik birikmalarining parchalanish tezligini belgilovchi mezonlar organizmlar, tarkibida siklik mineralizatsiyalanadigan moddalarning mavjudligi va geterotsiklik guruhlar.

Qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishning asosiy yo'li tuproq unumdorligini oshirishdan iborat. Tuproq unumdorligi va undan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida oqilona foydalanish ko'p jihatdan mikroorganizmlarning biokimyoviy faolligining

intensivligi va yo'nalishi bilan belgilanadi. Ikkinchisi turli birikmalarning transformatsiya tezligini, o'simlik qoldiqlarining parchalanishini, o'simlik ozuqa moddalarining to'planishini va pirovardida, tuproq unumdorligini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Usmonova G.I., Ochilova G.A. Tuproqning biologik faolligida mikroorganizmlar roli. Academic Research in Educational Sciences VOLUME 3 | ISSUE 1 | 2022 ISSN: 2181-1385. B. 63-68.

2. Segi, I. Metodi pochvennoy mikrobiologi / I. Segi. - M.: Nauka, 1983.- 182 s.

3. Turdimetov Sh.M., Rakhimov Z. Evolution of properties of irrigated grassland soils.// INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND CURRENTRESEARCH CONFERENCES —PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – Austin, USA.– 2021. pp. 65-68.

4. Rahimov Z. Biological Activity of the Soil and Microbial Dynamics. Eurasian Research Bulletin www.geniusjournals.org Page | 70 Volume 18|March, 2023 ISSN: 2795-7365.

5. Rahimov Z. Tuproqdagi mikroorganizmlarning biosferadagi ahamiyati. SCIENCE PROMOTION jurnali Volume 2, |Sep_2023 (59-61 b)

6. Rahimov Z. „Mirzacho‘l vohasi tuproqlarining antropogen omillar ta’sirida biologik faolligining o‘zgarishi“ mavzusidagi magistrlik dissertasiyasi.

7. Qurvontoyev R. Musurmanov A, O‘rozboyev I. va boshqalar. «Tuproqlar umumiy fizik xossalari kam ishlov berish ta’sirida o‘zgarishi» O‘zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V qurultoyi materiallari. Toshkent 2010 y 16-17 sentabr.